

Challenges and Opportunities for Change Management in the Judiciary

Ruslan Kholod 1*

¹ Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Postgraduate at the Department of Public Management and Administration.

* *Corresponding author*, e-mail: kpua@pnu.edu.ua

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

Change management in the judiciary is an important tool for improving efficiency, transparency, and accessibility. The judiciary needs to constantly adapt and improve because of modern challenges such as digitalisation, changes in legislation, and rising public expectations. Managing change helps reduce employee resistance, build trust in the judiciary, and ensure the continuity of reforms. However, this process is complex and requires a systematic approach, planning, and involvement of all stakeholders. The main challenges include the conservatism of the judiciary, political pressure, and the need for resources to introduce new technologies and train staff. Successful implementation of changes opens up opportunities for reforming organisational structures, improving staff skills, and enhancing the independence of the judiciary, ultimately ensuring fair justice and strengthening public trust.

Key words:

change management, judiciary, transparency, digitalisation, trust

DOI: [10.5281/
zenodo.13628560](https://doi.org/10.5281/zenodo.13628560)

Citation in APA style

Kholod, R. (2024). Challenges and opportunities for change management in the judiciary. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man3), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13628560>

Виклики та можливості управління змінами в судовій системі

Руслан Віталійович Холод 1*

¹ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Україна). аспірант кафедри публічного управління та адміністрування.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: kpuu@pnu.edu.ua

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13628560)

[zenodo.13628560](https://doi.org/10.5281/zenodo.13628560)

АНОТАЦІЯ

Управління змінами в судовій системі є важливим інструментом для підвищення її ефективності, прозорості та доступності. Зіткнення з викликами сучасності, такими як цифровізація, зміни в законодавстві та зростаючі суспільні очікування, вимагає від судової системи постійної адаптації та вдосконалення. Управління змінами сприяє зменшенню опору з боку працівників, посиленню довіри до судової влади та забезпеченню послідовності реформ. Однак цей процес є складним і потребує систематичного підходу, планування та залучення всіх зацікавлених сторін. Серед основних викликів – консерватизм судової системи, політичний тиск, а також потреба в ресурсах для впровадження нових технологій і навчання персоналу. Успішне впровадження змін відкриває можливості для реформування організаційних структур, покращення кваліфікації кадрів і підвищення незалежності судової влади, що в кінцевому підсумку забезпечує справедливе правосуддя та посилює довіру громадськості.

Ключові слова:

управління змінами, судова система, прозорість, цифровізація, довіра

Цитування:

Холод Р. В. Виклики та можливості управління змінами в судовій системі. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man3. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13628560>

Introduction / Вступ

Управління змінами в судовій системі є важливим інструментом для забезпечення ефективності, прозорості та доступності правосуддя. В умовах сучасних викликів, таких як цифровізація, зміни законодавства та суспільні очікування, судова система потребує постійної адаптації та вдосконалення. Управління змінами допомагає координувати ці процеси, забезпечуючи їх послідовність, зменшення опору з боку учасників системи та підвищення довіри до судової влади. Це складний, але необхідний процес, який вимагає систематичного підходу, професійного планування та участі всіх зацікавлених сторін. Створення ефективної, справедливої та чесної, відкритої та прозорої, незалежної та доступної судової системи є одним із найважливіших завдань держави у сучасному світі, оскільки така система сприяє гармонізації суспільних відносин, еволюційному розвитку держави та суспільства, сталому економічному зростанню, забезпечує реальний захист прав і свобод громадян, власності, громадського порядку та громадської безпеки, навколишнього середовища.

Results / Результати

Проблеми вдосконалення судової системи є найважливішими як у державному функціонуванні загалом, так й становленні, й розвитку самостійної судової влади. Звідси необхідно звернутися до змісту ще однієї проблеми, що існує у правовій науці. Це питання змісту поняття «правосуддя». На наш погляд, ця проблема досі залишається актуальною. Удосконалення законодавства про судову систему, статус суддів та судочинство так і не відповіло на це злободенне питання (Usenko, 2020, р. 76). Так і залишилася неясність у співвідношенні термінів: «судова влада, судова система, правосуддя» (Salnikov, 2023, р. 731). Це зрозуміло, оскільки у науці серед дослідників також немає єдності. Автори, здебільшого схиляються до широкого чи вузького розуміння правосуддя. Відповідно, управління змінами в судовій системі є складним процесом, який стикається з низкою унікальних викликів. Відповідно виклики виникають через специфіку роботи судів, їхню організаційну структуру, а також через взаємодію з іншими державними інститутами та громадянським суспільством:

- судова система часто характеризується консерватизмом та відданістю традиціям;
- працівники можуть побоюватися, що зміни негативно вплинуть на їхню роботу або умови праці;
- у багатьох країнах судова система може піддаватися тиску з боку виконавчої влади або інших політичних акторів;
- зміни, ініційовані політичними силами, можуть не враховувати реальні потреби системи або навіть йти врозріз з принципами верховенства права;
- для успішного впровадження змін потрібні ресурси, такі як фінансування для навчання персоналу, модернізації інфраструктури або розвитку нових технологій;
- навіть якщо є фінансові ресурси, можуть виникати проблеми з набором і підготовкою кадрів, які здатні впроваджувати та підтримувати нові процеси;
- впровадження цифрових рішень, таких як електронний документообіг або онлайн-судові засідання, може зіткнутися з проблемами, пов'язаними з безпекою даних, технічною підтримкою та навчанням персоналу;
- управління змінами часто вимагає комплексного підходу з чітким плануванням на різних рівнях, що може бути складно здійснити в системі, де кожна судова інстанція може мати свої специфічні особливості;
- якщо громадськість не довіряє судовій системі або не підтримує запропоновані зміни, це може створити додатковий опір і вплинути на успіх реформ;
- будь-які зміни в судовій системі повинні відповідати національному законодавству та міжнародним стандартам (Kholod, 2024).

Управління змінами в судовій системі надає можливість покращити ефективність та прозорість судового процесу, підвищити довіру громадян до судових інститутів, а також забезпечити швидший та якісніший розгляд справ. Впровадження нових технологій, таких як електронний документообіг, онлайн-засідання та автоматизовані системи розподілу справ, може значно зменшити бюрократію, скоротити час розгляду справ і знизити ризик корупції

(LeMay, 2022, p. 74). Це також дозволить судовим органам краще реагувати на потреби сучасного суспільства, забезпечуючи доступ до правосуддя незалежно від географічного розташування чи фінансових можливостей громадян.

Крім того, управління змінами дає шанс реформувати організаційні структури судів, підвищуючи кваліфікацію кадрів та оптимізуючи робочі процеси. Залучення працівників до процесу змін, проведення регулярних тренінгів та обмін досвідом з міжнародними партнерами сприятиме адаптації судової системи до нових викликів (Guarnieri, 2020, p. 107). Це також відкриває можливості для посилення незалежності судової влади, підвищення її відповідальності перед суспільством і, зрештою, забезпечення справедливого правосуддя для всіх громадян.

Conclusions / Висновки

Отже, процес глобалізації, що охопив увесь світ, поступово трансформує всі аспекти життя держави та суспільства, утворюючи єдину цінність та стандарти для всього світу. Серед інших різко виділяються «стандарти демократії», «стандарти державного управління» та «стандарти правосуддя», які розвинені країни намагаються розкрити країнам, що розвиваються або менш розвиненим.

Стандарти справедливого правосуддя є складовою ідеології прав людини, без чого сучасне демократичне суспільство неспроможне визначити основні моральні, соціальні, філософські, політичні та правові цінності. Визнання та захист прав і свобод як мети правової держави, а також судова система як основний правовий засіб їх ефективного захисту, є необхідним обмеженням державної влади на користь особистості та суспільства. Вони орієнтують державну владу на виконання її основної функції, яка, власне, зумовлює її заснування та є основою суспільного консенсусу щодо організації та самообмеження влади.

Виклики управління змінами в судовій системі включають опір з боку працівників і структур, що звикли до існуючих процедур, а також складність адаптації до нових технологій та методів. Суди, як традиційно консервативні інституції, часто стикаються з труднощами у впровадженні змін через бюрократичну інерцію та недостатню підготовленість персоналу. Крім того, зміни в судовій системі можуть викликати політичний спротив або скептицизм з боку громадськості, що ускладнює їх реалізацію.

Однак, успішне управління змінами приносить значні можливості для покращення ефективності судової системи. Впровадження нових технологій, таких як електронні суди та автоматизовані системи, може значно пришвидшити розгляд справ і підвищити прозорість процесів. Крім того, адаптація до сучасних вимог суспільства дозволяє судовій системі краще відповідати на виклики часу, зокрема, забезпечуючи доступність правосуддя та підвищуючи рівень довіри до судової влади.

References

- Guarnieri, C., & Pederzoli, P. (2020). *The judicial system: The administration and politics of justice*. Edward Elgar Publishing. <http://dx.doi.org/10.4337/9781839100369>
- Kholod, R. V. (2024). Examination of strategies and methods of change management in the context of judicial reform. *Current issues in modern science* (Series "History and archeology", Series "Pedagogy", Series "Law", Series "Economics", Series "Public administration", Series "Technique", 8(26), 476–487. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-8\(26\)-476-487](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-8(26)-476-487)
- LeMay, M. C. (2022). *The judicial system: A reference handbook*. ABC-CLIO. <http://dx.doi.org/10.5040/9798400675102>
- Salnikov, O. (2023). Human resources management in the Judicial system of Ukraine as one of the directions of the State Judicial Administration: current trends and challenges. *Public Administration and Regional Development*, (21), 716–740. <http://dx.doi.org/10.34132/pard2023.21.05>
- Usenko, Ya. O. (2020). Legal problems of implementation of information technologies for human resources management in the judicial system of Ukraine. In *Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference Social and Digital Transformation: Theoretical and Practical Problems of Legal Regulation* (pp. 74–78). Research Institute of Informatics and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.
-